

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»
TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»
VOLUME 2, ISSUE 1

TOSHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-1>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor

Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sultonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA-PSIXOLOGIYA

1. Ходжаниязов Сардор Умарович, Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РАЗВИТИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА.....	8
2. Egambergan Madraximovich Xudoynazarov BO‘LG‘USI BOSHLANG‘ICH SINFI O‘QITUVCHILARINI MANTIQUIY FIKRLASHGA METODOLOGIYASINING DIDAKTIK TAMOIYILLARI.....	14
3. Ахмедов Ойбек Сапорбаевич ФИНЛЯНДИЯ ВА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ОЛИЙ ТАЪЛИМДАН КЕЙИНГИ ТАЪЛИМ ТИЗИМИДАГИ ФАРҚЛИ ЖИХАТЛАР.....	19
4. Matkarimova Nazokat Maksudovna, Matkarimova Nilufar Maxsudovna OILA – FARZAND TARBIYASINING ASOSIY BO‘G‘INI.....	26
5. Sharifzoda Sardorbek O‘razboy tabib o‘g‘li BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARNI GENDER YONDASHUV ASOSIDA O‘QUVCHILARNI IJTIMOIYLASHTIRISHGA YO‘NALTIRILGAN KASBIY-PEDAGOGIK FAOLIYATGA TAYYORLASHGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR.....	32
7. Abdrimov Inoyatbek Axmedovich ZAMONAVIY PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK ADABIYOTLARDA KREATIV FIKRLASHNING DIDAKTIK TAHLILI.....	38
8. Allayarov Dilshodbek Raximboy o‘g‘li SPORCHILARDA MUSOBAQA OLDI KECHADIGAN PSIXOLOGIG (K) HOLATLARNING XUSUSIYATLARI.....	51

TARIX

1. Аширов Адхамжон Азимбойевич ЎЗБЕК ОИЛАСИДА СУВ БИЛАН БОҒЛИҚ МАДАНИЯТ ВА МИЛЛИЙ ТАРБИЯ.....	56
2. Azizov Ahrorbek A‘zamjonovich O‘ZBEK EKIN-TIKINCHILIK AN‘ANALARIDA RAMZ VA BELGILAR TALQINI.....	63
3. Raximberganov Jo‘rabek Otanazar o‘g‘li O‘RTA OSIYO XONLIKLARINING SAVDO ALOQALARI VA SAVDO MARKAZLARI.....	70

TIBBIYOT

1. Matkarimov Nizomjon Baxtiyorovich, Abdullayeva Maftuna Bahodir qizi, Omonboyeva Mahliyo Sanat qizi KO‘KALAMZORLASHTIRISHDA EKILADIGAN O‘SIMLIK LARNING CHANG USHLASH QOBILİYATI VA ULARNING “YASHIL MAKON” UMUMMILLIY LOYIHASIDAGI AHAMIYATI.....	77
2. Жуманиёзов Кувондик Йўлдашевич, Олимова Мадинабону Махмудовна ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯДА СОДИР БЎЛГАН ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ЎЗARO ТАҚҚОСЛАШ.....	83
3. Хаитов Мурод Атаназарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА ЖОРИЙ ЎТКАЗИЛАДИГАН ТИББИЙ КУРИКЛАР НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА КАСАЛЛАНИШ ДАРАЖАСИНИ ЎРГАНИШ ВА БАҲОЛАШ.....	92

FILOLOGIYA

1. Djumaniyazova Intizor Davlatnazar qizi SPECIFICS OF THE REALITIES TRANSLATION MODEL.....	101
---	-----

2. Аблаева Надира Кадамжановна, Зулунова Комила Комилжоновна ТЕМА "МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА" В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПУШКИНА ("ПОВЕСТИ БЕЛКИНА").....	108
3. Xudaybergenova Umida Komildjanovna TILSHUNOSLIKDA ERGONOMIMIYA SOHASINING TARAQQIYOTI MASALASI.....	120
4. Allashev Akbarbek Anvar o'g'li INGLIZ ADABIYOTIDAGI KONFLIKT TURLARI.....	125
5. Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи, Атаназарова Хавважон, Хасанова Ширин СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА».....	133
6. Шамсутдинова Галия Шамиловна, Дурдиева Интизор Шухратовна БАЛЛАДА ЛЕНОРА.....	140
7. Исмаилова Феруза Исмаиловна, Муратова Ольга Муратовна, Ходжаева Лайло Рустамовна О СКАЗКАХ – УМНЫХ, ДОБРЫХ, СТАРЫХ. И ВСЕ ЛИ ВЫ О НИХ ЗНАЕТЕ.....	146
8. Каримов Хикматбек Анвар угли, Анниёзов Сулаймон Гайрат угли ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКИХ И УЗБЕКСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ.....	154
9. Аблаева Надира Кадамжановна, Шарипова Махбуба Кадам кизи «В МОЕЙ ВООБРАЗИЛИИ» (ОБЗОР ДЕТСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ БОРИСА ЗАХОДЕРА).....	160
10. Мадримова Роза Гайратбек кизи, Аллаярова Сохиба Музаффар кизи ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ СБОРНИКА ПОСЛОВИЦ ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ДАЛЯ.....	166
11. Абдувахобов Сафармурад, Аллаяров Дилшодбек Рахимбой угли РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИЛЫ ВОЛИ У СПОРТСМЕНОВ.....	172
12. Рузметова Замира Сатимбаевна, Рахматуллаева Наргиза Бахтияровна ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЕГО РОЛЬ В РЕЧИ.....	178
13. Жумамуратова Карина Рамановна ОСОБЕННОСТИ КРЫЛАТЫХ ВЫРАЖЕНИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИИ А.С. ГРИБОЕДОВА 'ГОРЕ ОТ УМА'.....	184
14. Икромов Нилуфар Икром кизи, Раззакова Шохсанам Хушнудбек кизи ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБОРОТЫ С КОМПОНЕНТАМИ ЦВЕТ В РУССКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ.....	191
FIZIKA VA MATEMATIKA	
1. Abdikarimov Islombek Ibragimovich, Yusupova Mehribon Tulqin qizi XUSUSIY HOSILALI DIFFERENSIALTENGLAMALARNI NORAVSHAN TO'PLAMLAR YORDAMIDA YECHISH.....	197
2. Iskandarov Behzod Qurol o'g'li UCHBURCHAKDA MENELAY TEOREMLARINING YANGI VA JUDA OSON ISBOTLARI.....	204
FALSAFA	
1. Raxmonov Abduqaxxor Absattorovich MARKAZIY OSIYO MUTAFFAKKIRLARINING DAVLATCHILIK TO'GRISIDAGI G'OYALARI VA QARASHLARI.....	210
2. Мусаев Умиджон Саидкамолович ИНСОНИЯТ ТАФАККУР ЦИВИЛИЗАЦИЯСИ ТАҲЛИЛИ: ЎРТА АСРЛАР.....	215
3. Sultonov Og'abek Sultan o'g'li YOSHLAR MAS'ULIYATI MASALASIGA ILMIY YONDASHUV: IJTIMOYIY-TARIXIY TAHLIL.....	223

IQTISODIYOT

1. Абдуллаев Илѐс Султанович, Мадрахимов Элѐрбек Эгамбергaнович ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА САНОАТ САЛОҲИЯТИНИ ОШИРИШНИНГ ЭКОНОМЕТРИК ТАҲЛИЛИ ВА РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	229
2. Rahimova Sadoqat Mamutovna MINTAQA IQTISODIYOTIDA TIBBIY XIZMATLAR BOZORI RAQOBATBARDOSHLIGINI TA'MINLASHDA TIBBIY SUG'URTA TIZIMINI RIVOJLANTIRISH.....	236
3. Джумабаева Шаира Халиллаевна ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА АҲОЛИ ВА МЕХНАТ РЕСУРСЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ДЕМОГРАФИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ.....	241
4. Эгамов Бахтиѐр Нурметович, Кадирова Лола Алимджановна МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	250
5. Matkarimova Intizor Atabaevna, Matkarimov Mansur Maqsudovich KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBEKTLARINING STATISTIK HISOBOTLARINI TUZISH VA TAQDIM ETISH TARTIBI.....	262

Шарипова Юлдуз Кадамбой кизи,

Преподаватель кафедры русского языка и литературы
университета Мамун, Хива, Узбекистан

Атаназарова Хавважон,

Студент университета Мамун,

Хива, Узбекистан

Хасанова Ширин,

Студент университета Мамун,

Хива, Узбекистан

**СИМВОЛИЗМ В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. БУЛГАКОВА
«МАСТЕР И МАРГАРИТА»**

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10943213>

АННОТАЦИЯ

"Мастер и Маргарита", написанная Михаилом Булгаковым, является литературным шедевром, в котором затрагиваются различные темы, такие как религия, тоталитаризм и художественное самовыражение. Этот роман покориł читателей с момента его публикации в 1967 году, привлекая внимание не только своим образным и сложным повествованием, но и критикой советского общества. Цель этого анализа - исследовать многочисленные слои символизма и философских идей, заложенных в шедевре Булгакова. Изучая исторический и литературный контекст, окружающий прочитав роман, мы сможем глубже понять его значение и актуальность в наше время.

Ключевые слова: Мастер и Маргарита, Михаил Булгаков, художественное выражение, философская идея.

Sharipova Yulduz Qadamboy qizi,

Ma'mun universiteti Rus tili va adabiyoti

kafedrası o'qituvchisi,

Xiva, O'zbekiston

Atanazarova Xavvajon,

Ma'mun universiteti talabasi,

Xiva, O'zbekiston

Xasanova Shirin,

Ma'mun universiteti talabasi,

Xiva, O'zbekiston

**M. BULGAKOV ASARIDAGI SIMVOLIZM
"USTA VA MARGARITA"**

ANNOTATSIYA

Mixail Bulgakov tomonidan yozilgan "Usta va Margarita" - din, totalitarizm va badiiy ifoda kabi turli mavzularga bag'ishlangan adabiy durdona. Roman 1967 yilda nashr etilganidan buyon o'quvchilarni o'ziga rom etib, nafaqat hayoliy va murakkab hikoyasi, balki sovet jamiyatini tanqid qilishi bilan ham e'tiborni o'ziga tortdi. Ushbu tahlilning maqsadi Bulgakovning durdona asarida singdirilgan ramziylik va falsafiy g'oyalarning ko'p qatlamlarini o'rganishdir. Roman atrofidagi tarixiy va adabiy kontekstni o'rganib, uning mazmun-mohiyatini va zamonamizdagi dolzarbligini chuqurroq anglashimiz mumkin.

Kalit so'zlar: Usta va Margarita, Mixail Bulgakov, badiiy ifoda, falsafiy g'oya.

Sharipova Yulduz Qadamboy kizi,
Teacher at the Department of Russian Language and
Literature at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan
Atanazarova Kxavvajon,
Student at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan
Xasanova Shirin,
Student at Mamun University,
Khiva, Uzbekistan

**SYMBOLISM IN THE WORK OF M. BULGAKOV
"MASTER AND MARGARITA"**

ABSTRACT

"The Master and Margarita", written by Mikhail Bulgakov, is a literary masterpiece that deals with various themes such as religion, totalitarianism and artistic expression. The novel has captivated readers since its publication in 1967, captivating attention not only for its imaginative and complex narrative, but also for its critique of Soviet society. The purpose of this analysis is to explore the many layers of symbolism and philosophical ideas embedded in Bulgakov's masterpiece. By examining the historical and literary context surrounding the novel, we can gain a deeper understanding of its meaning and relevance in our time.

Keywords: The Master and Margarita, Mikhail Bulgakov, artistic expression, philosophical idea.

ВВЕДЕНИЕ И АКТУАЛЬНОСТЬ.

"Мастер и Маргарита", написанная Михаилом Булгаковым, является литературным шедевром, в котором затрагиваются различные темы, такие как религия, тоталитаризм и художественное самовыражение. Этот роман покориł читателей с момента его публикации в 1967 году, привлекая внимание не только своим образным и сложным повествованием, но и критикой советского общества. Цель этого анализа - исследовать многочисленные слои символизма и философских идей, заложенных в шедевре Булгакова. Изучая исторический и литературный контекст, окружающий прочитав роман, мы сможем глубже понять его значение и актуальность в наше время.

А. Краткий обзор "Мастера и Маргариты" "Мастер и Маргарита" - известный роман, написанный Михаилом Булгаковым. Действие разворачивается на фоне советской Москвы, история вращается вокруг таинственного и эксцентричного персонажа, известного как Воланд, который утверждает, что он дьявол. Сея хаос в городе, он встречает разных людей, включая мастера, писателя-неудачника, и Маргариту, его возлюбленную. Повествование исследует темы веры, любви и силы литературы, что делает его сложным и заставляющий задуматься литературный шедевр.

Анализ романа имеет жизненно важное значение, поскольку он позволяет читателям глубже проникнуть в темы, персонажей и лежащие в их основе послания. Анализируя

"Мастера и Маргариту", читатели могут получить более глубокое понимание исторического контекста и политической критики, заложенной в повествовании. Кроме того, анализ позволяет читателям оценить стилистические решения, сделанные автором, и их влияние на общее впечатление от чтения. Таким образом, анализ этого романа актуален не только для любителей литературы, но также и для тех, кто интересуется культурными и политическими комментариями.

Символизм, представленный в "Мастере и Маргарите", замысловат и многогранен, добавляя повествованию глубины и сложности. Например, персонаж Бегемот представляет собой не просто озорного кота, но и олицетворяет силы хаоса и разрухи в обществе. Кроме того, присутствие Воланда и его окружения символизирует разрушительную силу тоталитарных режимов, в то время как преображение Маргариты предполагает потенциал освобождения через творческое самовыражение. В конечном счете, эти символы служат для того, чтобы подчеркнуть основные темы угнетения и стремления к свободе в романе.

СТЕПЕНЬ ИЗУЧЕННОСТИ ТЕМЫ И МЕТОДЫ.

Чтобы полностью понять смысл и значимость "Мастера и Маргариты", крайне важно изучить ее исторический и политический контекст. Роман был написан в бурный период советской истории, отмеченный репрессиями и цензурой литературы при сталинском режиме.

В 1930-е годы Советский Союз пережил период лишений и репрессий при правлении Иосифа Сталина. Политический климат в стране был репрессивным, с широко распространенной цензурой и преследованием предполагаемых врагов государства. Эта эпоха ознаменовалась расцветом культа личности Сталина, поскольку он укреплял свою власть и проводил агрессивную политику, направленную на индустриализацию и коллективизацию. Экономические и социальные потрясения этого времени позволили исследовать такие темы, как власть, коррупция и угнетение, в культовом романе Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".

Другой ключевой темой, исследуемой в "Мастере и Маргарите", является подавление свободы творчества и цензуры. В романе советское правительство не только ограничивает художественное самовыражение, но и подвергает цензуре литературу, которая не соответствует официальной коммунистической идеологии. Это видно по действиям тайной полиции, которая конфискует рукописи и арестовывает писателей, считающихся подрывными. Изображая эту гнетущую среду, Булгаков подчеркивает опасности, с которыми сталкиваются художники и интеллектуалы в условиях авторитарного режима. важность сохранения свободы творчества в обществе. Кроме того, роман служит критикой жесткого подхода Советского Союза к контролю за художественным производством, в конечном счете ставя под сомнение обоснованность такой цензуры в создании здоровой и разнообразной культурной среды.

Сатирические элементы в романе предлагают критическую призму, через которую рассматриваются социальные проблемы. Булгаков использует сатиру, чтобы бросить вызов лицемерию и коррумпированности советского режима, изображая его абсурдным и бессмысленным. Это очевидно из изображения самой бюрократической системы в Москве, где такие персонажи, как Берлиоз и Бездомный, подвергаются абсурдным судебным процессам и допросам. Используя сатиру, Булгаков подчеркивает абсурдность системы, одновременно предлагая социальный комментарий к деспотичной природе советского правительства.

В заключение отметим, что роман Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" предлагает глубокое исследование различных тем, включая природу зла, силу искусства и сложности любви. Переплетая два параллельных повествования, действие которых разворачивается в советской Москве и библейском Иерусалиме, Булгаков создает богатый гобелен персонажи и события, бросающие вызов общепринятым представлениям о реальности. Благодаря поразительному сочетанию сатиры, фэнтези и философских

изысканий этот шедевр продолжает очаровывать читателей и провоцировать на самоанализ, что делает его вневременным литературным произведением.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ.

В дополнение к критике советского общества "Мастер и Маргарита" затрагивает различные религиозные и философские темы. С появлением волана, самого дьявола, в романе исследуются понятия добра и зла, природа религии и существование сверхъестественного. Кроме того, характер Понтия Пилата позволяет глубоко исследовать чувство вины, моральную ответственность и сложности человеческой природы. Переплетая эти темы на протяжении всего повествования, Булгаков заставляет читателя усомниться в собственных убеждениях и задуматься о внутренних противоречиях человечества.

С другой стороны, роман Булгакова также можно рассматривать как критику атеизма и материализма. Герои книги страдают от отсутствия духовности и чувства высшей цели в своей жизни. Рукопись Мастера, в которой исследуется жизнь и смерть Иисуса Христа, встречена скептицизмом и насмешками, подчеркивающими пренебрежительное отношение общества к религиозным верованиям. Кроме того, визит дьявола в Москву подразумевает, что без присутствия божественных сил будут преобладать аморальное поведение и хаос, Булгаков, по-видимому, утверждает, что атеизм и материализм делает людей оторванными от моральных ценностей и восприимчивыми к манипуляциям со стороны злых сил.

В дополнение к исследованию власти и свободы, "Мастер и Маргарита" предлагает заставляющий задуматься анализ понятий добра и зла. Булгаков бросает вызов традиционным представлениям, стирая грань между двумя противоборствующими силами, подчеркивая сложность человеческой природы. Персонаж Воланда, таинственная фигура, олицетворяющая зло, бросает вызов общепринятым моральным нормам, разоблачая лицемерие и коррумпированность власть имущих. Через в этом исследовании Булгаков ставит под сомнение природу добра и его связь с моралью, приглашая читателей пересмотреть свое собственное понимание добра и зла. Поэтому, в заключение, Булгаков использует различные литературные приемы, чтобы передать свои темы власти и коррупции в "Мастере и Маргарите". Через персонажа Воланда он исследует разрушительную природу абсолютной власти и последствия, которые она оказывает на общество. Кроме того, автор использует религиозные и мифологические аллюзии для критики коррупции в Советском Союзе. Этот роман служит поучительной историей, предостерегая от опасностей неконтролируемой власти и эрозии морали. Мастерское использование Булгаковым этих приемов вносит свой вклад в общую сложность и глубину его творчества.

В дополнение к своим индивидуальным ролям в повествовании, персонажи "Мастера и Маргариты" служат символами, представляющими различные тематические элементы и общественную критику. Например, персонаж Воланда олицетворяет хаос и коррупцию советского общества, в то время как Маргарита символизирует любовь, самопожертвование и искупление. Используя символизм, Булгаков не только обогащает историю, но также позволяет читателям исследовать более глубокие смыслы и понять более широкий комментарий романа к человеческой природе и общественным ценностям.

Влияние на современных авторов и художников "Мастер и Маргарита" оказал значительное влияние на многих современных авторов и художников. Его глубокое исследование таких тем, как цензура, природа зла и роль искусства в обществе, нашло отклик у многих, вдохновив их использовать аналогичные идеи в своих собственных работах. Образная смесь фантастических элементов и политических комментарии проложили путь к новой волне литературы, которая бросает вызов традиционным традициям повествования и побуждает к размышлениям и самоанализу. Тема власти и коррупции играет заметную роль в "Мастере и Маргарите". Через таких персонажей, как Воланд и его окружение, Булгаков исследует разрушительную природу абсолютной власти. Хотя Воланд обладает сверхъестественными способностями, его действия часто продиктованы эгоистичными мотивами, сея за собой хаос и страдания.

В заключение хочу сказать, что использование магического реализма в "Мастере и Маргарите" служит цели, выходящей за рамки простого фантастического развлечения. Сочетая экстраординарные события с иным мирской реальностью, Булгаков бросает вызов восприятию истины читателем, побуждая задуматься о природе добра и зла, динамике власти и пределах человеческого понимания. Более того, такой стилистический выбор позволяет Булгакову передавать сложные темы и идеи, которые в противном случае было бы трудно сформулировать. Используя фантастические элементы, он создает богатую палитру повествования, расширяя границы повествования и побуждая читателя усомниться в собственной реальности.

Один из наиболее заметных литературных приемов, использованных Мастером и Маргаритой - это сатира и ирония. Сатира используется для разоблачения и критики социальных и политических институтов, в то время как ирония добавляет повествованию дополнительный уровень сложности. Посредством сатиры Булгаков высвечивает абсурд и коррупцию в советском обществе, критически оценивая контроль правительства над массами. Ирония, с другой стороны, подрывает традиционные повествовательные ожидания, бросая вызов предположениям читателя и приглашая его усомниться в природе правды и реальности в романе.

Еще одним аспектом, который следует учитывать при анализе "Мастера и Маргариты", является значение других вспомогательных персонажей. Хотя роман вращается вокруг загадочного Мастера и таинственной Маргариты, важно не упускать из виду важность второстепенных персонажей. Точно так же окружение Воланда, состоящее из эксцентричных и сверхъестественных существ, добавляет повествованию интриги и сложности, подчеркивая контрастирующую природу добра и зла и заставляя читателя усомниться в своих собственных убеждениях и восприятии. Таким образом, включение этих второстепенных персонажей усиливает общее богатство и глубину "Мастера и Маргариты".

В девятнадцатой главе "Анализа "Мастера и Маргариты"" основное внимание уделяется изображению Понтия Пилата. Автор анализирует характер Пилата, подчеркивая его постоянную внутреннюю борьбу между его моральными ориентирами и требованиями его положения у власти. Благодаря ярким образам и тонким характеристикам глава углубляется в сложную психологию Понтия Пилата, в конечном счете представляя его как трагическую фигуру, попавшую в паутину внешнего давления и внутренних потрясений.

В "Мастере и Маргарите" литературные приемы и стиль играют жизненно важную роль в передаче сложности повествования. Булгаков умело использует такие приемы, как сатира, аллегория и ирония в критике советского общества и религии. Более того, его уникальный стиль письма, характеризующийся богатой образностью и яркими описаниями, усиливает погружение читателей в фантастический мир романа. Благодаря тщательному сочетанию этих приемов и стиля Булгаков успешно вовлекает читателей в многогранный анализ социальных и философских проблем.

Символизм и аллегория преобладают во всем "Мастере и Маргарите", позволяя Булгакову затрагивать глубокие темы и критиковать советское общество под видом фантастической сказки. Всеобъемлющую аллгорию романа можно увидеть в фигуре дьявола Воланда, который выступает в качестве комментатора деспотической природы советского режима. Кроме того, символика луны служит метафорой ускользающей природы истины и стремления к знаниям, в то время как беседа между Пилатом и Иешуа является символическим исследованием моральной ответственности и природы власти. Через эти литературные приемы Булгаков раскрывает многослойное повествование, которое приглашает читателей погрузиться в глубины человеческой природы и общества.

В заключительной главе "Мастера и Маргариты" Булгаков мастерски сплетает воедино запутанные нити повествования, оставляя у читателей глубокое чувство удивления и созерцания. Загадочный персонаж Воланд, с его сверхъестественными способностями и загадочной персоной, занимает центральное место, бросая вызов общественным нормам и разоблачая коррупцию, которая скрывается внутри. Используя сатиру, Булгаков исследует

темы добра и зла, веры и сомневаться, в конечном счете заставляя читателей усомниться в природе реальности и пределах человеческого понимания.

В дополнение к элементам фэнтези и подрывной деятельности, "Мастер и Маргарита" также содержит сильные темы социальной критики и сатиры. Булгаков использует своих персонажей и ситуации, чтобы прокомментировать различные аспекты жизни советского общества в 1930-е годы. Через персонажа Воланда, дьявола, Булгаков критикует бюрократию и коррупцию, которые в то время пронизывали советское общество. Кроме того, изображение литературной элиты и их одержимость чувством собственной важности служит сатирическим комментарием к потаканию своим желаниям интеллигенции. В целом, "Мастер и Маргарита" рассматривает социальные проблемы своего времени с помощью мощной смеси сатиры и критики.

В "Мастере и Маргарите" нельзя игнорировать подвергшееся резкой критике изображение советского общества и бюрократии. Через персонажа Ивана Бездомного Булгаков выступает с резкой критикой деспотической природы Советского Союза. Бюрократические структуры и произвольное осуществление власти со стороны государства изображается как препятствие творческой свободе и индивидуальности, ведущее к подавлению творчества и интеллектуальных поисков. Судьба мастера в руках государственной цензуры еще раз подчеркивает удушающий контроль, осуществляемый советским правительством над своими гражданами.

В этом конкретном разделе эссе автор углубляется в сатирическое изображение литературных и художественных кругов в "Мастере и Маргарите". Роман пародирует абсурдность и претенциозность, часто ассоциирующиеся с этими кругами, подчеркивая их самомнение и высокие идеалы. С помощью различных персонажей и сцен Булгаков подвергает резкой критике интеллектуальную элиту и ее идеалистические устремления, разоблачая лицемерие и поверхностность, которые часто преобладают в таких кругах. Этот сатирический элемент придает роману еще один уровень глубины и усиливает его социальный комментарий к обществу того времени.

В "Мастере и Маргарите" социальные нормы и ожидания постоянно переворачиваются с ног на голову по мере того, как персонажи совершают различные подрывные действия.

Анализ "Мастера и Маргариты" - это заставляющее задуматься эссе, в котором исследуются сложные слои символики и подтекста, обнаруженные в знаменитом романе Михаила Булгакова. Автор исследует параллелизм между характером Мастера и самим Булгаковым, выделяя тему творчества и художественной свободы. Кроме того, в эссе анализируются сложности власти и манипулирования, изображенные с помощью очаровательной фигуры дьявола. В целом, этот анализ предлагает всестороннее рассмотрение литературного таланта, стоящего за "Мастером и Маргаритой".

Влияние и наследие: "Мастер и Маргарита" оказал значительное влияние на литературный мир и продолжает считаться одним из самых влиятельных произведений 20-го века. Его сатирическое изображение советского общества и исследование таких тем, как противостояние добра и зла, религия и сила искусства, вдохновили бесчисленное множество авторов и художников. Кроме того, чрезвычайно сложная повествовательная структура Булгакова и использование символики оставили неизгладимое наследие, оказав влияние на последующие поколения писателей, которые стремились подражать его уникальному стилю.

Влияние "Мастера и Маргариты" на русскую литературу трудно переоценить. Роман Михаила Булгакова, в котором сочетаются сатира, фэнтези и философская глубина, бросил вызов условностям советской литературы и раздвинул границы литературного самовыражения. Благодаря своей богатой символике и подрывной критике советской системы "Мастер и Маргарита" открыла двери для будущих поколений писателей, вдохновив их на изучение альтернативных способов повествования и обращение к противоречивым темам. Его влияние прослеживается в работах известных авторов как Василий Аксенов и Владимир Сорокин, которые и сегодня продолжают раздвигать границы русской литературы.

Международное признание и переводы "Мастера и Маргариты" сыграли значительную роль в его непреходящей популярности. Роман был переведен на множество языков, что позволило ему охватить широкую аудиторию, выходящую за рамки его первоначальной русскоязычной читательской аудитории. Это международное признание закрепило за романом статус литературного шедевра и способствовало его влиянию на мировую литературу. Кроме того, в переводы позволили читателям из разных культурных слоев познакомиться со сложными темами и символами, исследуемыми в романе, подчеркнув его универсальную привлекательность.

ВЫВОДЫ.

В заключение, анализ "Мастера и Маргариты" раскрывает сложное и многослойное повествование, в котором затрагиваются темы силы, индивидуальности и природы истины. Представляя смесь реальности и сверхъестественных элементов, Булгаков призывает читателей подвергнуть сомнению общественные нормы и исследовать границы добра и зла. Богатая символика романа и замысловатое повествование очаровывают читателей, оставляя у них глубокое чувство удивления и непреходящую признательность литературному гению Булгакова.

Во-первых, в нем рассматривалась сложная повествовательная структура романа и то, как он побуждает читателей подвергать сомнению реальность. Во-вторых, в эссе исследовалась тема двойственности и борьбы персонажей со своими внутренними демонами. Наконец, в нем обсуждалась сатирическая критика советского общества и последствия цензуры. В целом, это эссе дало исчерпывающий обзор основных моментов, проанализированных в "Мастере и Маргарите".

Поощрение к дальнейшему изучению и интерпретации романа. В заключение отметим, что роман "Мастер и Маргарита" предлагает бесконечные возможности для дальнейшего изучения и интерпретации. Его запутанный сюжет, богатая символика и сложные персонажи создают благодатную почву для литературного анализа. Более того, лежащие в его основе темы свободы, любви и борьбы между добром и злом приглашают читателей глубже вникнуть в текст.

Сноски / Iqtiboslar / References

-
- [1] Рей Джонсон. "Воплощенная социальная справедливость". Тейлор и Фрэнсис, 25.11.2022
 - [2] Рэймонд Б. Уоддингтон. "Сатира Аретино". Сексуальность, сатира и самопроекция в литературе и искусстве XVI века, Издательство Университета Торонто, 1/1/2004
 - [3] Роберт С. Бейкер. Темная страница истории. Социальная сатира и историзм в романах Олдоса Хаксли, 1921-1939, Издательство Висконсинского университета, 1/1/1982
 - [4] Джин С. Купер. "Волшебные сказки". "Аллегории внутренней жизни", издательство "Борго Пресс", 1/1/1986
 - [5] Марк Макуотт. "Мир прозы". Третье издание, Хейзел Симмонс-Макдональд, Hodder Education, 14.08.2017
 - [6] Ким Андерсон Сассер. "Магический реализм и литература". Кристофер Уорнс, издательство Кембриджского университета., 11/12/2020
 - [7] Дирк Зипманн. "Толкин как литературный художник". Исследование риторики, языка и стиля во "Властелине колец", Томас Куллманн, Springer Nature, 5/5/2021
 - [8] Михаил Булгаков. "Мастер и Маргарита". Роца Пресса, 1/1/1967
 - [9] Руперт Шепард. "1000 символов". Что означают формы в искусстве и мифах, Ровена Шепард, Книжные распродажи, 4/5/2018

ISSN 2181-9696

Doi Journal 10.26739/2181-9696

«MAMUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 1 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 1

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000